

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
484 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdunosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashuv jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	

SANOATDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH

Shamansurova Zilola Abduvahitovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası professori, (PhD)

ORCID: 0009-0009-5152-3518

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsiyaga yo'naltirilgan korxonalarining o'ziga xos xususiyati – tashqi moliyalashtirish manbalariga yuqori talab qo'yilishi haqida so'z boradi. Shu bilan birga, innovatsion faoliyat yuqori darajadagi noaniqlik va xatarlar bilan ajralib turadi. Shu sababli, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning muhim tamoyillari moliyalashtirish manbalarining xilmaxilligi, tez o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashuvchanlik va adaptivlik hisoblanadi. Innovatsion loyihani ishlab chiqish va amalga oshirishda o'z mablag'laridan foydalanish boshqaruv qarorlarini qabul qilishda maksimal erkinlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha xalqaro tajriba loyihaviy moliyalashtirishning qarz va ulush vositalarini qo'llash samaradorligini isbotlaydi. Mazkur maqolada Rossiya Federatsiyasida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning asosiy vositalari ko'rib chiqilgan, moliyaviy resurslarni izlash va jalb qilishning asosiy bosqichlari ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, ushbu tadqiqot doirasida texnologik innovatsiyalarga bo'lgan xarajatlar va ularning moliyalashtirish manbalari, Rossiya korxonalarining patent faolligi tahlil qilingan. Innovatsiyalarni loyihaviy boshqarishni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy iqtisodiy sabablar sanab o'tilgan. Innovatsiyaga yo'naltirilgan korxonalar uchun qarz mablag'laridan foydalanishni kengaytirish choralari ishlab chiqish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, innovatsion faoliyat, loyiha, loyihaviy moliyalashtirish, moliyaviy resurslar, grantlar, innovatsiyalarni rivojlantirish institutlari.

Abstract: A distinctive feature of innovation-oriented enterprises is the high need for external sources of financing. At the same time, innovation activity is characterized by a high level of uncertainty and risks. Therefore, the diversity of sources of financing, flexibility and adaptability to a rapidly changing external environment are important principles of financing innovative projects. The use of own funds in the development and implementation of an innovative project ensures maximum freedom in making managerial decisions. At the same time, international experience in the implementation of innovative projects proves the effectiveness of using debt and equity instruments of project financing. This article examines the main ways of financing innovative projects in the Russian Federation, highlights the main stages of finding and attracting financial resources. This study also analyzed the costs of technological innovations and the sources of their financing, as well as the patent activity of Russian enterprises. The main economic reasons hindering the development of project innovation management are listed. The necessity of developing measures to expand the use of borrowed funds for innovation-oriented enterprises is substantiated.

Keywords: innovation, innovation activity, projec, project financing, financial resources, grants, institutions for innovative development.

Аннотация: Отличительной особенностью инновационно-ориентированных предприятий является высокая потребность во внешних источниках финансирования. В то же время инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности и рисков. Поэтому важными принципами финансирования инновационных проектов являются разнообразие источников финансирования, гибкость и адаптируемость к быстро меняющейся внешней среде. Использование собственных средств при разработке и реализации инновационного проекта обеспечивает максимальную свободу в принятии управленческих решений. В то же время международный опыт реализации инновационных проектов

доказывает эффективность использования долговых и долевого инструментов проектного финансирования. В данной статье рассмотрены основные способы финансирования инновационных проектов в Российской Федерации, выделены основные этапы поиска и привлечения финансовых ресурсов. Также в рамках данного исследования были проанализированы затраты на технологические инновации и источники их финансирования, патентная активность российских предприятий. Перечислены основные экономические причины, препятствующие развитию проектного управления инновациями. Обоснована необходимость разработки мер по расширению использования заемных средств для инновационно ориентированных предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, проект, проектное финансирование, финансовые ресурсы, гранты, институты инновационного развития.

KIRISH

Texnologik o'zgarishlarning keskin tezlashuvi, raqamlashtirish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga yo'naltirilgan strategik qarorlar, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash zarurati va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlariga erishish ehtiyoji korxonalar faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish va izlashni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Innovatsion jarayonning ajralmas qismi sifatida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini o'rganish zarurati ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ishlanmalarida o'z aksini topgan [1; 2].

Innovatsion faoliyatni yetarli darajada moliyalashtirish korxonalar innovatsion faolligini oshirish va innovatsion loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zaruriy shart hisoblanadi. Innovatsion loyihalar yuqori darajadagi noaniqlik bilan tavsiflanadi, bu esa loyihani ishlab chiqish bosqichida hamda uning keyingi amalga oshirilishida yuzaga keladigan xatarlarni boshqarishni talab qiladi. Bugungi kunda ilmiy adabiyotlarda investitsion loyihalarni moliyalashtirishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Shu bilan birga, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmi yetarli darajada o'rganilmagan bo'lib, bu mavzuni tadqiq etishning dolzarbligini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoatning innovatsion rivojlanishi iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishda moliyalashtirishning turli manbalari va mexanizmlari, shuningdek, milliy va xalqaro tajribalar o'rganilishi lozim. Quyida mazkur mavzuga oid asosiy adabiyotlar tahlili keltiriladi.

Schumpeterning "Business Cycles" (2019) asarida innovatsiyalarni iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi omili sifatida ta'riflagan. Unga ko'ra, yangi mahsulotlar, texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarining rivojlanishi sanoatda raqobatni kuchaytiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ushbu nazariya hozirgi kunda innovatsion loyihalarga sarmoya kiritishning dolzarbligini tushinishda asosiy g'oyalardan biri hisoblanadi.

OECD hisobotida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga oid zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Ushbu hujjatda davlat tomonidan moliyalashtirishning turli mexanizmlari, xususan, soliq imtiyozlari va grantlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, venchur kapital va davlat-xususiy sheriklikning sanoatga qo'shgan hissasi chuqur o'rganilgan.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa investitsiya bankining hisobotlari innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda ular tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar, grantlar va texnik yordamning ahamiyatini yoritadi. Bunda, xalqaro moliyalashtirish mexanizmlari innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun barqaror moliyaviy manba sifatida namoyon bo'ladi.

ITB tomonidan chiqarilgan ushbu hujjatda rivojlanayotgan mamlakatlarda sanoatni diversifikatsiya qilish maqsadida moliyaviy strategiyalar ishlab chiqilgan. U yerda texnologik loyihalar uchun "shariyatga mos moliyalashtirish" mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Mazkur maqolada kraudfandingning kichik va o'рта korxonalar uchun innovatsion loyihalarni moliyalashtirishdagi ahamiyati yoritilgan. Unga ko'ra, raqamli platformalar orqali kichik investorlarni jalb qilish sanoat korxonalariga yangi mahsulotlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

X.Chesbrough o'zining "Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish manbalari" ochiq innovatsiyalar modelini ishlab chiqishda moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi va xususiy sektor ishtirokini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratgan. Uning fikriga ko'ra, xususiy investorlar va venchur kapital fondlari moliyalashtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki ular yuqori xatar darajasiga qaramay, innovatsion loyihalarning potentsial daromadlilikiga ishonch bildiradi.

Freemanning tadqiqoti rivojlanayotgan mamlakatlarda venchur kapitalning rivojlanishi va uning innovatsion loyihalarga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Asarda sanoat tarmoqlaridagi yangi texnologik g'oyalarni moliyalashtirish uchun venchur kapital fondlari tashkil etish zarurligi qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraktsiyalash, tasviriy statistika, ekspert baholash, guruhlashtirish, dinamik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Loyihaviy moliyalashtirish" termini innovatsion-investitsion loyihani moliyalashtirishni anglatadi, bunda investor asosan ushbu loyiha tomonidan generatsiya qilinadigan moliyaviy oqimni berilgan resurslarni qaytarish manbasi sifatida qabul qiladi. Loyiha amalga oshirilishi natijasida olingan daromad barcha ishlab chiqarish xarajatlari va qarz majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq hajmda qoplashni ta'minlashi lozim. So'nggi yillarda ushbu termin kengroq ma'noda ishlatilmoqda, ya'ni banklar tomonidan taqdim etiladigan kreditlar, bilvosita byudjet yordami, turli davlat tashkilotlari, investitsiya fondlari, sug'urta kompaniyalari va loyihaning boshqa manfaatdor tomonlari tomonidan ko'rsatiladigan yordamga asoslangan moliyaviy va tijorat operatsiyalari tizimini aniqlash uchun qo'llanilmoqda. Innovatsion loyihani ishlab chiqish va amalga oshirishda loyihaviy moliyalashtirish bo'yicha amaliy tajriba quyidagi mantiqiy bosqichlarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

1. Loyihaning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash;
2. Kerakli loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash;
3. Moliyalashtirish manbalarini qidirish va jalb qilingan kapital qiymatini aniqlash;
4. Innovatsion loyihaning samaradorligi va natijadorligini baholash.

Innovatsion loyiha har bir bosqichda innovatsion g'oyani yanada chuqurroq ishlab chiqishni va loyiha yakunida innovatsion mahsulot yoki xizmatni bozorda muvaffaqiyatli taqdim etish uchun xavflarni kamaytirishni talab qiladi. Loyihaning yakuniy bosqichlarida qarz mablag'laridan foydalanish imkoniyatlari kengayadi (1-jadval).

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish shakllarining qo'llanilishi mamlakatda davlat tashabbuslarini amalga oshirishning yetuklik darajasiga bog'liq. Rivojlangan bozor munosabatlari darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda davlatning milliy iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi kamayadi. Masalan, AQShda innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash pensiya fondlari va sug'urta kompaniyalari orqali amalga oshiriladi. Biznesga maslahat xizmatlari va axborot ko'magi taqdim etiladi. Buyuk Britaniya va Niderlandiyada esa ustuvor iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha innovatsion loyihalar xarajatlarini subsidiyalash, soliq rag'batlantirish va manfaatdor tomonlarning yaqindan hamkorlik qilishi uchun turli maydonchalarni tashkil etish rivojlangan.

Venchur kapital yangi tashkil etilgan kompaniyalar (startaplar)ning innovatsion loyihalarini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Venchur kapitalistlar tez rivojlanayotgan kompaniyalarga investitsiya kiritishdan tashqari, boshqaruv ko'magini, bilim, tajriba va tarmoq imkoniyatlariga kirish imkoniyatlarini ham taqdim etadilar [6].

2019-yil natijalariga ko'ra, sanoat ishlab chiqarishida texnologik innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish xarajatlari 984,3 milliard rublni tashkil etgan, bu esa avvalgi yilga nisbatan doimiy narxlarda

11% ga oshgan. Texnologik innovatsiyalar xarajatlarining moliyalashtirish manbalari bo'yicha dinamikasi keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Innovatsion loyihalarga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va mexanizmlari.

Innovatsion loyiha bosqichlari	Moliyalashtirish uchun mavjud vositalar va mexanizmlar	Rivojlanish institutlari
Loyihani boshlash	Biznes-arishtalar, grantlar, kraudfanding, o'z mablag'lari, ILT (ilmiy-texnik izlanishlar) xarajatlari	Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash fondi
Loyihaning konsepsiyasini ishlab chiqish	Loyihaviy moliyalashtirish, venchur moliyalashtirish, biznes-farishtalar, konvertatsiya qilinadigan qarzlari	FRII (Internet Tashabbuslarini Rivojlantirish Fondi), RVK, Skolkovo, KKK (Kichik va o'rta korxonalar korporatsiyasi)
Loyihaning texnik-iqtisodiy asoslanishi	Venchur moliyalashtirish, biznes-farishtalar	
Yangilikni ishlab chiqish (loyihalash va tajriba namunalarini yaratish)	Fond bozoridagi investorlar, bank kreditlash, strategik investorlar, obligatsiyalar	
Yangilikni ishlab chiqarish		
Loyihani yakunlash va qo'llab-quvvatlash		

Sanoat korxonalarini tomonidan kredit mexanizmlaridan foydalanish ham moliyaviy barqarorlik va rentabellikning pastligi sababli qiyinlashmoqda. Innovatsion texnologiyalarga asoslangan va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishni nazarda tutuvchi investitsion dasturlarni moliyalashtirish shartlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, standart korporativ yoki loyihaviy moliyalashtirish uchun ishlab chiqilgan kredit beruvchining bir qator tipik talablari yoki umuman bajarilishi mumkin emas, yoki qo'llanilmaydi – hatto bunday imkoniyat mavjud bo'lsa ham. Bu, birinchi navbatda, innovatsion loyihalar bozor uchun ilgari noma'lum bo'lgan va talab darajasi loyiha boshlanganda baholash qiyin bo'lgan mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishga qaratilganligi bilan bog'liq.

Noma'naviy ishlab chiqarish sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, noma'naviy aktivlarni garovga qo'yish mexanizmlari yetarlicha rivojlanmagan. Texnologik va tashkiliy-boshqaruv innovatsiyalari asosan xo'jalik yurituvchi subyektlarning ichki ehtiyojlari uchun ishlab chiqiladi, bu esa ularning samaradorligi va o'zini oqlashini tashqi baholashni qiyinlashtiradi. Natijada, bank krediti olish cheklangan yoki yuqori foiz stavkasi ostida amalga oshiriladi.

Bir qator tadqiqotchilar fikriga ko'ra, davlat tomonidan innovatsion loyihaviy faoliyatni moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish korxonalar innovatsion faolligini oshirishga yordam beradi. Natijada, patentlangan ixtirolar, sanoat modellar va namunalar sonining ko'payishiga hissa qo'shishi kutiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelibolib borilgan tadqiqotlar innovatsion loyihalardan olinadigan foydaning nomutanosibligini tasdiqlaydi. Bu, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun katta xavf tug'diradi, chunki ular katta miqyosda innovatsion portfelliga ega emas. Yirik korxonalar esa turli innovatsion loyihalar portfellarini yaratish orqali hech bo'lmaganda bitta innovatsiyadan foyda olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish muammolariga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot ishlarini tahlil qilish natijasida Rossiya Federatsiyasida innovatsiyalarni joriy etishga to'sqinlik qiluvchi asosiy iqtisodiy muammolar ajratib ko'rsatildi:

O'z mablag'larining yetishmasligi;
Yangiliklarning yuqori qiymati;
Yuqori iqtisodiy xavf;
Davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi;
Yangi mahsulotlar, ishlar va xizmatlarga bo'lgan talabning pastligi.

Yuqoridagi muammolar nafaqat sanoat korxonalarini, balki Rossiya Federatsiyasidagi barcha tarmoqlar uchun dolzarbdir. Davlat innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqmoqda, ammo Rossiyada innovatsion faollik darajasi hali ham past darajada qolmoqda. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning samarali mexanizmlarini qo'llash, kredit mexanizmlari va venchur kapitaldan foydalanishni kengaytirish korxonalar biznes jarayonlarini alohida loyihalar sifatida boshqarishga imkon beradi. Bu esa innovatsiyalarni izlash jarayoniga yanada puxta yondashish va loyihani ishlab chiqish hamda amalga oshirishda mavjud xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'Sullivan M. Finance and Innovation // J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (Eds.) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2005. B. 240–265. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0009>.
2. Mazzucato M. Financing innovation: creative destruction vs. destructive creation // Industrial and Corporate Change. 2013. Vol. 22 (4). B. 851–867. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/icc/dtt025>.
3. Voronina L.A., Trofimenko E.V., Ratner S.V. Formallashtirilgan mexanizmlar: loyihaviy moliyalashtirish uchun innovatsiyalarni baholash va tanlash // Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot. 2008. № 5 (110). B. 18–21. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=9735109>.
4. Ogoleva L.N. Innovatsion faoliyatni loyihaviy moliyalashtirish // Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot. 2007. № 6 (87). B. 2–6.
5. Rossiya innovatsion sektoriga investitsiya qilishning afzalliklari. URL: <https://www.rvc.ru/analytics/?rubric=512#rubrics-holder>.
6. Guillaume A., Alexander P. Groh. Entrepreneurs' financing choice between independent and bank-affiliated venture capital firms // Journal of Corporate Finance. 2012. Vol. 18, issue 5. B. 1143–1167. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.07.001>.
7. Rossiyada sanoat ishlab chiqarishi. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_48/Main.htm.
8. Smirnov A.L., Nikonova I.A. Innovatsion loyihani kreditlash tajribasi // Bank kreditlash. 2014. № 5. B. 93–102. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22623510>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

